

третьокурсників він здебільшого стереотипний та ідеалізований, у четвертокурсників – більш деталізований, цілісний і наближений до реалій.

DOI: 10.5281/zenodo.4399502

Манчуленко Л. В., Гайович Є. А.

ПРІОРИТЕТНІСТЬ СІМЕЙНОЇ ФОРМИ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ-СИРИТ В УМОВАХ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН

Кризове положення українського суспільства, призвело до швидкого зниження рівня матеріального і морального становища в сім'ї. Значно знизився рівень виховання, відбулося погіршення морально-психологічного клімату у сімейному оточенні дитини, та і в суспільстві в цілому. Відокремлення батьків від дітей, падіння морально-етичних норм, соціальних зв'язків, економічна нестабільність, зростання народжуваності дітей з патологіями – все це призвело до загострення та поширення сирітства. У різних зарубіжних країнах також спостерігається явище сирітства через вплив економічного і політичного чинника, вплив особливостей традицій і звичаїв кожної країни, але подолання та попередження цього явища стає як стратегією політики кожної країни, так бажанням її жителів. Існує розуміння того, що сім'я є провідним інститутом соціалізації кожної дитини. Сучасна соціально-педагогічна практика доводить пріоритетність виховання у сім'ї. Повноцінна сім'я – це той соціальний інститут, в якому відбувається гармонійний розвиток особистості дитини, засвоєння та дотримання нею в майбутньому базових загальнолюдських цінностей.

Згідно з даними Міністерства соціальної політики станом на 10.07.2020 року кількість дітей віком до 17 років, які проживають на території України становить 7 579 700, з них 69 852 сироти, з яких 23 тисячі діти-сироти та 47 229 діти, позбавлені батьківського піклування. Такі статистичні дані

свідчать, що сирітство має високу відсоткову частину і воно породжене, більшою мірою, не належними умовами батьківського піклування.

Сирітство – соціальне явище, зумовлене наявністю в суспільстві дітей, батьки яких померли, а також дітей, котрі залишилися без піклування батьків внаслідок позбавлення останніх батьківських прав або визнання їх в установленому порядку недієздатними, такими, що пропали безвісті. До даного явища застосовують термін «**природне**» сирітство.

Поняття «**соціальне сирітство**» є складовою частиною поняття «сирітство». Якщо брати до уваги інтереси дитини, яка з певних різноманітних причин була позбавлена батьківського піклування, найбільш принциповим є те, що така дитина позбавлена можливості мати соціальні зв'язки з батьками або з одним із них.

У чинній законодавчій базі чітко визначено зміст основних термінів і понять, пов'язаних з явищем сирітства. Так, **згідно Закону України « Про охорону дитинства»** терміни «діти-сироти» і «діти, позбавлені батьківського піклування» вживаються у таких значеннях: дитина-сирота – це дитина в якої померли або загинули батьки.

Діти, позбавлені батьківського піклування, – діти, які залишилися без піклування батьків, у зв'язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення їх батьківських прав, визначення батьків безвісно відсутніми чи недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання у місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою під час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов'язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, а також підкинуті діти; діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовилися батьки; безпритульні діти; діти, які були покинуті батьками; діти, які самі залишили сім'ю або дитячі заклади, де вони виховувалися і не мають певного місця проживання (Пенішкевич Д., Тимчук Л., 2010).

Якщо проаналізувати законодавчу базу України, що стосується нормативно-правової підтримки дітей-сиріт та дітей,

які позбавлені батьківського піклування, то визначаємо, що головним законом для українців є Конституція України, та міжнародні нормативно-правові акти, закони України, акти Президента України, постанови Кабінету Міністрів України та інші нормативно-правові акти України.

Базовим документом, який спрямованим на захист дітей є **Конвенція ООН про права дитини**, яка набула чинності в Україні 27 вересня 1991 року і з цього часу є частиною національного законодавства та являється головним здобутком України стосовно законодавства, що стосується захисту дітей.

У статті 46 Конституції України зазначається, що «Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх», а у статті 52 встановлюється, що «Діти рівні в своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним. Утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на державу».

Законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», який набув чинності 13 січня 2005 р. в Статті 8 цього Закону передбачає, що держава здійснює повне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа (ЗУ, 2005).

Аналіз нормативно-правової бази доводить, що в Україні здійснюється підтримка цієї категорії і вивчаються пріоритети їх соціалізації. Соціально-психологічні дослідження специфіки розвитку дітей-сиріт у дитячих будинках у різних періодах розвитку суспільства, традиційно доводить про небажану депривацію як стан позбавлення або обмеження можливостей задовольняти життєво важливі потреби дитини. Зважаючи на це, на сучасному етапі існують **такі сімейні форми виховання дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування** як:

- усиновлення або удочеріння;
- опіка або піклування – як сімейна форма влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлюється для забезпечення виховання дітей, які внаслідок смерті батьків, хвороби чи з інших причин залишилися без батьківського піклування;

- прийомні сім'ї – як сімейна форма влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, коли сім'я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, що добровільно, за плату взяла з установ для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей;

- дитячі будинки сімейного типу – як сімейна форма влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, це прийняття за плату в родину, яка створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, на виховання та для спільного проживання не менше п'яти дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

- патронат над дитиною – це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини у сім'ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин.

Виховний потенціал дитячого будинку сімейного типу та прийомної сім'ї як форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, мають суттєві **переваги** перед іншими соціальними інститутами, саме:

– природність процесу виховання у сім'ї, основою виховного впливу є емоційний контакт дитини з батьками-вихователями, який базується на довірі дітей до дорослих, виховання в малій групі найповніше відповідає вимозі поступового залучення дитини до соціального життя;

– тривалість виховного впливу батьків-вихователів на прийомних дітей,

– комплексний підхід у вихованні;

– індивідуальний підхід до кожної дитини.

Здійснюючи наукове дослідження про вплив різних існуючих систем соціально-виховних інститутів, які функціонують у державі, на нашу думку, в пріоритеті завжди залишаються сімейні форми влаштування та виховання дітей сиріт, через джерельність підтримки дитини, її психологічний захист у сімейних формах та збереження і передачу загальнолюдських і загальнодержавних цінностей.